

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 316.35

DOI: 10.5281/zenodo.6964612

ВКЛАД НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАВАНОВА Наталья Владимировна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: kaf_gmu_2010@mail.ru

МОРОЗОВ Владимир Юрьевич

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: kaf_gmu_2010@mail.ru

МОРОЗОВА Любовь Семеновна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: morozovals@yandex.ru

ЛИТВИНОВА Елена Владимировна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: litvinova.alena@mail.ru

ДАНИЛОВА Вероника Андреевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: lakky561@mail.ru

Аннотация. В Российской Федерации особую значимость приобрела проблема социального развития и социальной защиты населения. В сфере социального развития необходимо обеспечивать постоянный рост качества и уровня жизни, повышение качества предоставляемых услуг населению и развитие социальной инфраструктуры. Основная задача развития социальной сферы – проведение мероприятий, которые гарантируют снижение уровня безработицы, имущественного расслоения граждан и устранение негативных социальных явлений, таких как преступность, беспризорность и бродяжничество, и пр. Экономическое положение, сложившееся, практически, во всех странах мира, накладывает на правительства государств обязательство искать новые альтернативные пути повышения уровня национального благосостояния и улучшения качества жизни своего общества в целом. Повышение уровня жизни населения в любом государстве считается шагом вперед и продвижением в общемировых рейтингах, где используется данный показатель. Традиционно социальная сфера – это сфера деятельности государства. Поскольку некоммерческие организации возникают в экономике вследствие каких-либо несовершенств рынка, изменения потребностей населения, возникновении социальных трудностей – они призваны решить спектр определившихся проблем, помогают реализовать некоторые идеи, разделять интересы и осуществлять всевозможные проекты. Признавая значимость некоммерческих организаций как элементов развития социальной сферы, государство поставило вопрос открытия рынка социальных услуг для некоммерческих организаций в качестве одного из приоритетов своей политики.

Ключевые слова: рынок услуг, социальные услуги, негосударственные некоммерческие организации, государственное и муниципальное управление, система оказания социальных услуг.

Для цитирования: Хаванова Н.В., Морозов В.Ю., Морозова Л.С., Литвинова Е.В., Данилова В.А. Вклад негосударственных некоммерческих организаций в решение социальных проблем в Российской Федерации // *Сервис plus*. 2022. Т.16. №2. С. 154-166. DOI: 10.5281/zenodo.6964612.

Статья поступила в редакцию: 20.05.2022.

Статья принята к публикации: 27.05.2022.

CONTRIBUTION OF NON-PROFIT NGOs TO SOLVING SOCIAL PROBLEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Natalya V. KHAVANOVA

Russian State University of Tourism and Service, (Moscow, Russia)
Doctor of Economic Sciences, professor; e-mail: kaf_gmu_2010@mail.ru

Vladimir. Yu. MOROZOV

Russian State University of Tourism and Service, (Moscow, Russia)
Doctor of Economic Sciences, professor; e-mail: kaf_gmu_2010@mail.ru

Lyubov S. MOROZOVA

Russian State University of Tourism and Service, (Moscow, Russia)
Doctor of Economic Sciences, professor; e-mail: morozovals@yandex.ru

Elena V. LITVINOVA

Russian State University of Tourism and Service, (Moscow, Russia)
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor; e-mail: litvinova.alena@mail.ru

Veronika A. DANILOVA

Russian State University of Tourism and Service, (Moscow, Russia)
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor; e-mail: lakky561@mail.ru

Abstract. In the Russian Federation the problem of social development and social protection of the population has acquired special significance. In the sphere of social development it is necessary to ensure constant growth in the quality and standard of living, improvement in the quality of services provided to the population and the development of social infrastructure. The main task of the development of the social sphere is activities that guarantee a reduction in the level of unemployment, property stratification of citizens and the elimination of negative social phenomena such as crime, homelessness and vagrancy, etc. Current economic situation in almost all countries of the world imposes an obligation on the governments of states to look for new alternative ways to increase the level of national welfare and improve the quality of life of their society as a whole. Improving the standard of living of the population in any state is considered a step forward and advancement in global rankings, where this indicator is used. Traditionally, the social sphere is the domain of the state. Since non-profit organizations arise in the economy due to any market imperfections, changes in the needs of the population, the emergence of social difficulties – they are designed to solve a range of identified problems, help to implement some ideas, share interests and carry out all kinds of projects. Recognizing the importance of non-profit organizations as elements of the development of the social sphere, the state raised the issue of opening a market for social services for non-profit organizations as one of the priorities of its policy.

Keywords: services market, social services, non-profit NGOs, state and municipal administration, social services system.

For citation: Khavanova N.V., Morozov V.Yu., Morozova L.S., Litvinova E.V., Danilova V.A. (2022). Contribution of non-profit ngos to solving social problems in the Russian Federation. Service plus, 16(2), Pp.154-166. DOI: 10.5281/zenodo.6964612. (In Russ.).

Submitted: 2022/05/20.

Accepted: 2022/05/27.

В последние годы «вопросам развития некоммерческого сектора экономики (Третьего сектора), участия частных некоммерческих организаций в решении социально значимых задач уделяется значительное внимание в официальных документах. Достаточно сказать, что уже 5 лет как необходимость поддержки НКО, привлечения их к оказанию государственных и муниципальных услуг подчеркивается в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию» [82].

Вопросы государственной политики в отношении организаций Третьего сектора рассматриваются, как правило, применительно к решению одной из трех задач:

1. повышение эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на обеспечение предоставления населению государственных и муниципальных услуг;

2. повышение качества и эффективности оказания государственных и муниципальных услуг в отдельных отраслях социальной сферы;

3. обеспечение развития Третьего сектора.

Актуальность обусловлена масштабностью задач, поставленных перед социальной сферой в настоящее время, что, в свою очередь, диктуется необходимостью формирования детально проработанной научной базы повышения эффективности социального обслуживания населения. Особый интерес представляет взаимодействие органов власти с негосударственными организациями при привлечении их в качестве поставщиков услуг. Актуальность проблематики развития некоммерческого сектора подтверждается и тезисами посланий Федеральному собранию Президента РФ, который на протяжении нескольких лет ставит задачи включения НКО в систему оказания услуг.

Понятие «негосударственная некоммерческая организация» (НКО) сегодня известно многим, но не все его однозначно понимают. Вместе с тем в развитых странах обязательно учитывается экономический и политический потенциал негосударственных некоммерческих организаций. На сегодняшний день некоммерческий сектор является серьезным «игроком» в мировой экономике. Это обусловлено теми действительными дости-

жениями в экономике и социальной сфере, которые демонстрируют НКО.

Природа НКО довольно сложна. Российские и зарубежные НКО участвуют в решении государственных вопросов: это проблемы здоровья, социального сиротства, материального неблагополучия, защиты прав граждан, развития и качества инфраструктуры здравоохранения, образования и т. д. Многие государственные организации также являются некоммерческими, и это обуславливает выделение частных НКО как «неправительственных», или «негосударственных». Однако подобное обособление не универсально. В ряде случаев государство может прямо передавать полномочия исполнительных органов негосударственным организациям, тогда они наделяются особым публично правовым статусом. Исследовательские центры, изучающие гражданское общество и его институты (например, Центр исследований гражданского общества Университета им. Дж. Хопкинса), сформулировали пять условий, при выполнении которых организация может считаться НКО третьего сектора. Она должна быть,

во-первых, формальной, т. е. обладать определенной степенью институционализации (спонтанные или временные собрания людей к этой категории не относятся); во вторых, обособленной от органов государственного управления (при этом она может получать государственную финансовую поддержку, в составе ее коллективного руководящего органа должны быть должностные лица органов власти и органов местного самоуправления — соответствие этому критерию предполагает независимость НКО в отношении своей деятельности и управления денежными средствами); в третьих, само управляющейся, т. е. обеспеченной всем необходимым для самостоятельного принятия решений; в четвертых, добровольной (принадлежность к ней не может быть основана на принуждении); в пятых, способной аккумулировать и инвестировать средства для выполнения своей основной миссии, не должна распределять прибыль между членами, учредителями или руководством». [6]

Мировой опыт. Давайте разберемся, что вкладывается в понятие «некоммерческий сек-

тор» и как оценивается его вклад в развитие страны?

«Во-первых, важно отметить, что в законодательстве многих стран не существует специального юридически определенного понятия «неправительственная некоммерческая организация». Особенно это характерно для стран прецедентного права (США, Великобритания). В то же время многие страны континентального (кодифицированного) права также не имеют общего законодательного определения негосударственной некоммерческой организации (например, Швеция). Вместо этого употребляются более конкретные определения «некоммерческая ассоциация», «фонд», «добровольческая организация», «благотворительная организация» и т.п., определяемые либо специфическими законами, либо устоявшейся практикой и внутренними документами (уставами) таких организаций». [8]

В английском языке для обозначения неправительственных некоммерческих организаций используется несколько терминов. Среди наиболее распространенных:

- Not-for-profit organization (NFPO) – организация, не направленная на извлечение прибыли, неприбыльная, некоммерческая организация (данный термин употребляется преимущественно в США, а также в международном сообществе для общего обозначения организаций подобного рода);
- Non-governmental organization (NGO) – неправительственная организация (данный термин чаще всего применяется как обобщающий для различных стран в документах международных организаций);
- Charity – благотворительная организация (данный термин применяется в Великобритании, и имеет там гораздо более широкое значение, чем современное русское значение слова «благотворительность», охватывая весь спектр общественно полезных неправительственных некоммерческих организаций);
- Private voluntary organization (PVO) – частная добровольческая организация;
- Civil social organization (CSO) – гражданская (общественная) социальная организация. [2]

Несмотря на многообразие терминологии, с организационно-экономической позиции все эти организации характеризуются рядом общих черт:

- имеют институционально закреплённую структуру;
- отделены от государства;
- не распределяют прибыль среди своих учредителей или руководителей;
- самоуправляемы;
- добровольны (закон не требует обязательного членства, участия в них; их деятельность в определенной мере зависит от добровольных пожертвований или волонтерского труда). [2]

Именно эти позиции считаются основными характеристиками некоммерческого сектора.

Совокупный некоммерческий сектор – седьмая крупнейшая экономика в мире, идущая сразу за Великобританией и Францией и опережающая Италию, Бразилию, Россию, Испанию и Канаду. «В среднем по миру вклад НКО в ВВП составляет 4,5%. Доля занятых значительно выше, например, в Канаде — 10,5%, в США — 9%. Некоммерческий сектор – один из крупнейших работодателей, а также действенный механизм мобилизации общественных ресурсов». [6]

В Новой Зеландии «до 2010 года субсидировалась текущая деятельность некоммерческих организаций, с 2008 года в рамках реформ по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, стало расширяться участие НКО в программах по оказанию социальных услуг. В результате в начале 2010-х годов примерно 52% бюджетного финансирования отраслей социальной сферы было передано некоммерческим организациям. При этом услуги оказывались как крупными профессиональными организациями, так и небольшими компаниями, основным преимуществом которых являлся персонализированный подход к клиенту. В частности, средства на социальные услуги в сфере поддержки семей и молодежи распределялись между 3000 организаций, при этом до 90% этих средств получали 30% организаций-подрядчиков, являющихся крупными игроками рынка». [6]

Сегодня в мировом опыте некоммерческие организации неустанно развиваются. В сфере их функционирования создается усовершенствованная законодательная база, виды поддержек, новые функции и возможности. Проводя аналогии третьего сектора с коммерческим, экономисты часто видят сходства между транснациональными корпорациями и крупными некоммерческими организациями с отделениями по всему миру. То есть предоставление социальных услуг, борьба с глобальными проблемами современности сегодня очень схожи с развитием и

передачей технологий бизнеса, что говорит о достойном уровне развития третьего сектора экономики и его гармоничном сосуществовании с предпринимательством и государством в условиях рынка. Как и в производстве, в некоммерческом секторе сейчас стоит единственная задача: как получить максимальный эффект с минимальными затратами. Затраты в данном случае – средства бюджетов государств и человеческие ресурсы. Эффект – общественная полезность в частности, развитие экономики альтернативными путями в общем.

Табл. 1 – Государственные инструменты взаимодействия с НКО

Направление деятельности	Государственные инструменты	Характеристика деятельности
Публичная подотчетность	Публичные дебаты и консультации	Поощрение развития гражданского общества
Нормативно-правовая регламентация	Правила и нормативно-правовая база	Правила направлены на содействие развития НКО
Налоговое стимулирование	Налоговые льготы для НКО	Налоговая политика направлена на стимулирование деятельности НКО
Сотрудничество	Использование НКО в качестве партнеров	Артикуляция потребностей бенефициаров перед властями
Участие в процессе принятия решений и продвижения информации	Работа в комитетах	Построение коммуникационного канала с общественностью через НКО
Координация	Координационные комитеты	Поощрение деятельности НКО
Финансирование	Гранты	Правительство выделяет субсидии на развитие НКО

В Российской Федерации НКО впервые появились еще в Российской Империи в качестве первого положительного опыта решения социально значимых проблем силами не государства, а общества. «Среди таких НКО работали «кассы взаимопомощи», благотворительные и попечительские организации работы с бедными слоями населения (самые крупные были представлены в г. Санкт-Петербурге, г. Москве, г. Воронеже и г. Тамбове). Уже к 1905 году таких объединений активных граждан насчитывалось 125, где участниками реализации инициатив стали несколько десятков тысяч человек. Одни из наиболее популяр-

ных направлений общественной работы стало народное просвещение, связанное с недостаточностью государственного финансирования сферы образования (в 1908 году работало 111 таких организаций)». [3]

Тем не менее, доверие власти к вновь созданному и успешно развивающемуся институту было неоднозначно и носило недоверительный характер. «С приходом к управлению государством советской власти большинство народных домов прекратило свое существование, что было связано с их активной политико-просветительской деятельностью. Однако, ряд организаций (в ос-

новном – медицинской направленности) были поддержаны». Их работа базировалась в сфере помощи раненым и пострадавшим от стихийных бедствий, общества крестьянской взаимопомощи и творческие объединения. [4]

Говоря о современном положении российского гражданского общества, следует отметить, что некоторые некоммерческие организации носят абсолютно инновационный характер. Проекты и инициативы негосударственных некоммерческих, внедренные на общественных началах, приносят положительные результаты в вопросах решения социально значимых проблем.

В рамках доклада Министерства экономического развития РФ отмечено, что «на 2022 год в рамках ряда национальных проектов, реализуемых федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к оказанию государственных (муниципальных) услуг наравне с государственными учреждениями. Так, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» идет привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к услугам в сфере психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей». [8]

По итогам Заседания Государственного совета Российской Федерации выпущен перечень поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № Пр-38ГС, предусматривающий: реализацию мер по развитию добровольческой деятельности; внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих распространение отдельных мер государственной поддержки, установленных для субъектов малого и среднего предпринимательства, на СО НКО с аналогичным численностью работников и размером доходов, включая в том числе:

– особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей субъектов малого предпринимательства,

– ограничение сроков проведения проверок, установленных в отношении этих субъектов малого предпринимательства

– особые условия участия в приватизации арендуемого государственного или муниципального имущества;

– совершенствование системы отчетности СОНКО;

– проведение мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по привлечению СОНКО к оказанию общественно полезных услуг.

Некоммерческие организации вносят прямые и косвенные изменения в глобальную экономику. Прямые изменения связаны с тем, что некоммерческий сектор – это сфера, обеспечивающая занятость и самозанятость населения. «С точки зрения занятости по своим функциям некоммерческий сектор во многом схож с малым бизнесом, однако он дополнительно обеспечивает социально-психологическую поддержку своих сотрудников и добровольцев, более активен в вовлечении в экономическую деятельность социально уязвимой части населения (инвалиды, родители детей-инвалидов, безработные женщины старших возрастов и т.п.). В Российской Федерации некоммерческий сектор – один из крупнейших работодателей, а также действенный механизм мобилизации общественных ресурсов». В деятельности НКО в 2020 году участвовали 3,5 млн человек. Это 3%, или каждый тридцатый в экономически активном населении. Из них почти 600 тыс. человек, или 18% работают на условиях оплачиваемой занятости, а 2,9 млн чел., или 82% – волонтеры. Высокий уровень добровольного труда в деятельности НКО доказывает, что эти организации способны привлечь к реализации социально значимой деятельности огромный общественный потенциал. [3]

НКО покупают и производят товары и услуги, необходимые для их деятельности, стимулируя тем самым совокупный спрос и увеличивая совокупное предложение. При этом НКО работают в нишах, которые при естественном положении дел на свободном и конкурентном рынке не заинтересовали бы коммерческий сектор, по-

сколькx дают слишком маленькие нормы прибыли.

Косвенные вклады обусловлены тем, что НКО вносят в социальную сферу элементы конкуренции. «Создавая конкуренцию государственным и муниципальным структурам, НКО увеличивают эффективность функционирования системы предоставления социальных услуг в целом. Улучшение эффективности означает, что для выполнения того же объема социальных функций из экономики будет изъято меньшее количество ресурсов (то есть появится возможность снижения налоговой нагрузки), а значит, большее количество ресурсов можно будет инвестировать в обеспечение роста в будущем». Деятельность некоммерческих организаций помогает повысить показатели уровня образования и здоровья населения, что увеличивает продуктивность экономики. Улучшая социальный климат, НКО вносят вклад в обеспечение социальной и политической стабильности, которые являются залогом экономического развития. [6]

В мировой практике существует два способа распределения ресурсов для оказания социальных услуг. Первый способ. «Государство собирает налоги, затем формирует заказ на предоставление субсидируемой части социально значимых благ и размещает его среди государственных или негосударственных поставщиков. При этом негосударственные поставщики самостоятельно привлекают средства для финансирования несубсидируемой части социально значимых благ. Несубсидируемая часть финансируется за счет оплаты услуг потребителями или пожертвований». [2]

Второй способ. Государство «частично освобождает от налогов, предоставляет льготы как индивидуальным и корпоративным жертвователям, так и поставщикам услуг в тех сегментах, где рыночные механизмы не действуют. Тем самым создается система стимулов. Люди не становятся более милосердными, если им предоставляют налоговые льготы. Но мировой опыт доказывает, что в этом случае они начинают жертвовать больше. В целом второй способ позволяет привлечь средства в социальную сферу с меньшими

издержками, чем государственная вертикаль». Безусловно, государство всегда должно собственную развитую систему социального обслуживания населения, ее не заменить благотворительностью. [2]

Международная практика очень многообразна. Оба способа финансирования сферы оказания социальных услуг используются вместе, переплетаются друг с другом, но общая тенденция развития – это децентрализация, делегирование функций. Проанализировав первый способ (через распределение бюджета), можно сказать, что роль государства как прямого поставщика услуг неуклонно снижается. Государственные органы «как поставщики услуг не продемонстрировали высокую эффективность, поэтому в общемировой экономике их доля сокращается, в том числе в Западной Европе, где роль государства всеобщего благосостояния традиционно велика. Так в Германии сегодня более 35% всех детских садов являются негосударственными учреждениями, более 60% интернатов для инвалидов находятся вне ведения государства, приблизительно 50% домов престарелых и 40% больниц – негосударственные». Задачей государства остается осуществлять мониторинг потребностей населения, обеспечивать финансово систему обслуживания населения и находить достойного поставщика социальной услуги. [2]

Статистическое наблюдение за деятельностью некоммерческих организаций в России ведет Министерство юстиции Российской Федерации, на официальном портале которого можно найти сведения обо всех зарегистрированных некоммерческих организациях. [1] Судя по этим данным, количество НКО в последние годы снижается: в 2018 году в реестре было 227 тыс. некоммерческих организаций, в 2019 году – 223 тыс., на начало октября 2020 года в реестр включены 219,5 тыс. организаций, а в феврале 2021 года – 214 тыс. организаций. Трудно сказать, в какой мере это снижение говорит о реальной работе некоммерческого сектора. Многие организации, существовавшие номинально и не отчитываясь о деятельности за год, прекратили свое существование и ликвидировались. Так, за 2018 год отчеты пред-

ставили 112 675 организаций. В 2019 году по решению суда из реестра были исключены 4753 некоммерческие организации, по решению налогового органа – 7857, а всего более 18 тыс. организаций. Регистрацию за этот период прошли 14 895 новых некоммерческих организаций.

Основная часть НКО зарегистрирована в форме общественных организаций (61 260), автономных некоммерческих организаций (29 055), некоммерческих партнерств (10 348), объединений юридических лиц (11 443), некоммерческих фондов (18 996) и учреждений (12 951). В числе зарегистрированных НКО можно выделить несколько отдельных групп, определяющихся их организационно-правовой формой, а именно: 2 868 коллегии адвокатов, 31 540 религиозные организации, 2 689 казачьих обществ, 18 393 профессиональный союз, 3 004 политических партий (с региональными представительствами), 1 568 общин малочисленных народов. Кроме того, к числу НКО формально относятся государственные (муниципальные) учреждения, государственные корпорации (включая Ростех, Роскосмос, Росатом и Внешэкономбанк).

Согласно данным из доклада Общественной Палаты Российской Федерации в 2020 году, «в числе наиболее сложных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются НКО в своей работе, — финансовые трудности (60%), несовершенство законодательной базы (52%), отсутствие взаимодействия со СМИ (32%), отсутствие поддержки со стороны органов местной власти (22%)». [8]

В последние годы вопросам социального партнерства уделяется значительное внимание в законодательных документах. Достаточно сказать, что уже шесть лет как необходимость поддержки НКО, привлечения их к оказанию государственных социальных услуг подчеркивается в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. В частности, в Послании 2013 г. Президент России назвал в числе мер реформирования бюджетной сферы «развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и социально ориентированного бизнеса».

На данный момент наиболее актуальными вопросами, поставленными перед государством в отношении некоммерческого сектора, являются:

1. повышение эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на обеспечение предоставления населению государственных и муниципальных услуг;
2. повышение качества и эффективности оказания государственных и муниципальных услуг в отдельных отраслях социальной сферы;
3. обеспечение развития некоммерческого сектора.

Государство активно привлекает НКО к оказанию населению услуг в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджета. Выступая на форуме «Сообщество» в Москве в ноябре 2017 года, Президент России повторил, что «нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере». Была поставлена цель направлять НКО 10% бюджетных средств, выделяемых на социальную сферу, для этого сформирована основная нормативная база.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в регионах формируются реестры поставщиков социальных услуг и реализуется программа поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам на оказание услуг гражданам в социальной сфере. Основным документом в этой области выступает Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы. [11]

В 2018 году субъекты Российской Федерации продолжили реализацию Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, по пяти основным направлениям:

социальная защита и социальное обслуживание, образование, культура, охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт.

Государственная поддержка третьего сектора

Государственная поддержка некоммерческого сектора в последние годы возрастает. Некоммерческие организации могут получить финансовую, имущественную, информационную, методическую и консультационную поддержки от государства.

Основной формой государственной поддержки социально ориентированных НКО выступают бюджетные субсидии (гранты). «Ассигнования федерального бюджета на поддержку СОНКО были увеличены в реальном выражении на 13,7%, с 10,3 млрд. рублей в 2019 году до 12,2 млрд. рублей в 2020 году. В начале 2019 года был создан единый Фонд президентских грантов, который распределяет гранты некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества. В 2019 году фонд распределил более 6 млрд руб. среди 3213 СО НКО. В 2020 году по программе президентских грантов направлено 8 млрд руб. На конкурс представлены проекты НКО, которые работают по 13 направлениям в сфере социальной защиты, здра-

воохранения, образования и науки, молодежной политики, с 2018 года появилось новое направление – «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». Общее число организаций, получивших поддержку – 3573». [89]

По данным Минэкономразвития, в 2020 году финансовую поддержку из региональных бюджетов получили 6,6 тыс. организаций (в 2019 году – 5,7 тыс.). Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной СО НКО из бюджетов субъектов Российской Федерации, составил почти 25 млрд руб. (в 2017 – 19,5 млрд). В виде субсидий на конкурсной основе в 2020 году было распределено 8,7 млрд рублей (в 2019 году – 6,2 млрд). Так, в Москве на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе в 2018 году было выделено 273 млн рублей: в конкурсе приняли участие 687 НКО, был поддержан 181 проект. В 2021 году бюджет конкурса составил 400 млн руб. [88]

«Государственные программы субъектов Российской Федерации по поддержке СО НКО в настоящее время приняты и реализуются в 74 регионах страны». [8]

Табл. 2 – Сводная информация о финансировании СО НКО в 2019-2020 гг. на федеральном уровне

Государственный орган Российской Федерации, оказывающий финансовую поддержку СО НКО	Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной СО НКО (тыс.руб.)		Из него на конкурсной основе (тыс.руб.)		Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Управление делами Президента Российской Федерации (Фонд президентских грантов)	6 653 841,0	8 016 814,9	6 653 841,0	8 016 814,9	3 213	3 573
Минтруд России	1 319 184,0	2 294 184,2	-	-	25	29
МЧС России	90 000,0	88 200,0	90 000,0	88 200,0	6	9
Минкультуры России	2 115 331,2	2 483 345,5	984 976,6	1 418 727,8	179	184
Роспечать	107,2	12013,75	-	12013,7	138	4
Росмолодежь	113 500,0	68 886,50	113 50,0	68 886,5	96	5
ИТОГО	10 291 963,4	12 963 444,1	7 842 317,6	9 604 642,9	3 657	3 804

В сфере социальной защиты и социального обслуживания общий рост финансирования СО НКО составил 93 %. «Общий объем финансовых средств вырос до 11,21 млрд. рублей, по сравнению с 5,82 млрд. рублей в 2019 году. 76 субъектов Российской Федерации осуществляют финансирование СО НКО в социальной сфере, это на 4 субъекта Российской Федерации больше, чем в 2019 году. Количество СО НКО, которым были переданы на исполнение услуги, предоставляемые за счет бюджета – 929». [8]

В настоящее время финансовая поддержка ресурсных центров СО НКО на федеральном уровне осуществляется в рамках конкурсов грантов Президента Российской Федерации, направленных на государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

В 2020 г. оказание финансовой поддержки в форме предоставления грантов СО НКО, в том числе в рамках поддержки ресурсных и добровольческих центров, осуществлялось Фондом президентских грантов (распоряжение Президента Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. № 32-рп) по следующим направлениям:

- информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности некоммерческих организаций;
- выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности, масштабирование успешных социальных технологий;
- развитие благотворительности и добровольчества;
- развитие некоммерческих неправительственных организаций, оказывающих финансовую, имущественную, информационную, консультационную, образовательную, методическую и иную поддержку деятельности других некоммерческих организаций. [8]

Помимо финансовой поддержки, СО НКО могут получить от государства имущественную поддержку, которая осуществляется органами

государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким организациям государственного или муниципального имущества.

Третий вид поддержки, получаемый СО НКО – информационная поддержка. «В целях информационной поддержки СО НКО, сбора и распространения сведений о лучших практиках деятельности СО НКО функционирует единая автоматизированная информационная система поддержки СОНКО, являющаяся информационным ресурсом Минэкономразвития России и размещенная в сети «Интернет»». [18] Минюстом России создан и поддерживается информационный портал о деятельности некоммерческих организаций, который содержит информацию о зарегистрированных некоммерческих организациях на территории Российской Федерации, а также отчеты о деятельности некоммерческих организаций. Портал размещен в сети «Интернет». Также, на официальных порталах федеральных органов исполнительной власти, оказывающих поддержку СО НКО, публикуется актуальная информация о мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями, информация о взаимодействии указанных ведомств с СО НКО, информация по вопросам предоставления государственной поддержки некоммерческим организациям, а также публикуются реестры СО НКО – получателей государственной поддержки.

Методическая поддержка НКО также находится в развитии. В целях повышения квалификации в 2020 году 2060 государственных гражданских и муниципальных служащих, прошли обучение по вопросам взаимодействия с НКО, что больше аналогичного показателя 2019 года на 18 %.

Также, по сравнению с 2019 годом увеличилось число представителей СОНКО, прошедших обучение по вопросам оказания услуг в социальной сфере, за счет средств субъектов Российской Федерации в 2018 году. Так в 2019 году такое обучение прошли 7,0 тысяч сотрудников СОНКО, в 2020 году – 9,6 тыс. человек, рост числа обучаемых составил 27 %.

Несомненно, увеличивается и количество граждан, получающих социальные услуги от СО

НКО. По данным Министерства экономического развития Российской Федерации (рисунок 1) количество получателей социальных услуг в Российской Федерации на 2019-2020 гг. в основных отраслях имело следующую динамику: образование (прирост 21%), здравоохранение (прирост 19%), культура и кинематография (прирост 44%), спорт (прирост 31%) и социальная политика (прирост 15%).

Система социального обслуживания населения – это один из продуктивных инструментов для решения или смягчения многих жизненных проблем населения, вносящих элементы улучшения качества их жизни благодаря усовершенствованию их жизненного устройства. В связи с этим в ближайшее время значимость улучшения социального обслуживания населения будет только возрастать.

Развивающийся рынок социальных услуг, безусловно, на данном этапе несовершенен и требует привлечения дополнительных ресурсов для реализации в полном объеме потребностей населения города Москвы в данной сфере. В настоящий момент эффективным механизмом совершенствования оказания государственных со-

циальных услуг является социальное партнерство. Привлечение негосударственных некоммерческих организаций в качестве поставщиков социальных услуг находит отражение в мировом и российском опыте построения социального обслуживания населения.

Сегодня уже накоплен немалый объем лучших практик участия московских негосударственных некоммерческих организаций в решении социальных проблем. В Москве количество негосударственных некоммерческих организаций, оценочно, составляет около 30 тыс., из которых около 6 тыс. относятся к социально ориентированным организациям, то есть оказывающим социальные услуги населению.

Наиболее распространенными направлениями работы НКО в Москве являются деятельность в области образования и просвещения, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, патриотического воспитания, предоставления социальных услуг. Эта деятельность направлена на основных благополучателей – детей и молодежь, а также социально незащищенные группы и москвичей в целом.

Список источников

1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 N 83-ФЗ (последняя редакция),
2. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция),
3. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ (последняя редакция)»,
4. Байматов П.Н. Реализация конституционного права граждан на социальное обеспечение в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: дис. канд. юрид. наук. - Тюмень, 2016. 163 с.
5. Барина Г.В. Инвалидность как социальный феномен современного российского общества: социально-философский анализ: дис. ... д-ра философ. наук. - Москва, 2015. 151 с.
6. Бокарева Е.В. Анализ и оценка работы фондов целевого капитала в России / Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 21 (159). С. 7-10.
7. Бокарева Е.В. Развитие финансового механизма привлечения целевого капитала некоммерческими организациями в системе высшего профессионального образования / Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2014. № 4 (340). С. 15-21.
8. Доклад Общественной палаты Российской Федерации «Некоммерческий сектор: динамика развития» [Электронный ресурс]. - URL: <https://report2018.oprf.ru/ru/3.php>,
9. Естественное движение населения: Официальная статистика: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.gks.ru>,

10. Зайцева Н.А., Новикова Н.Г. Организация научно- исследовательской работы студентов вузов, занимающихся подготовкой кадров для сервиса и туризма: практический опыт - проблемы и пути их преодоления / Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. № 1. С. 109-116.
11. Ковальчук А.О., Хаванова Н.В. Зарубежный опыт подготовки кадров высшей квалификации для образования и науки / Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2011. № 3. С. 78-85
12. Либоракина М. Некоммерческий сектор: международный опыт [Электронный ресурс]. — URL: http://www.urbanecomomics.ru/publications/?mat_id=103,
13. Макальская М.Л. Некоммерческие организации в России / М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова / М.: Наука, 2013. – 251 с,
14. Медведева Г.П. Социальная работа как вид деятельности общества: монография. – М.: Издательство РГСУ, 2017 – 250 с.
15. Неинституциональная социальная активность граждан: формы реализации и возможной поддержки. Основные выводы по результатам комплексного исследования / АНО «Социологическая мастерская Задорина» (Исследовательская группа ЦИРКОН). – М.: ЦИРКОН, 2018,
16. Новикова Н.Г., Мухоморова И.В. Проблемы формирования и реализации государственной политики в сфере высшего профессионального образования и пути их решения / Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2013. № 1. С. 62-66.
17. Печковская И.П. НКО как поставщики социальных услуг. Архангельский центр социальных технологий «Гарант», 2014 г.
18. Morozova L.S., Khavanova N.V., Simonin P.V., Litvinova E.V. Institutional particularities of development of socio-labour relations and life level in the Russian Federation / Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 4. С. 460-463.

References

1. Federal Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with the Improvement of the Legal Status of State (Municipal) Institutions" dated 08.05.2010 N 83- Federal Law (latest edition),
2. Federal Law "On Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Activity" of 12.01.1996 N 10-Federal Law (latest edition),
3. Federal Law "On Self-Regulatory Organizations" dated 01.12.2007 N 315-Federal Law (latest edition), "
4. Baimatov P.N. Realization of the constitutional right of citizens to social security in the Russian Federation: constitutional and legal study: dis.... cand. jurid. sciences. - Tyumen, 2016. 163 p.
5. Barinova G.V. Disability as a social phenomenon of modern Russian society: socio-philosophical analysis: dis.... Dr. Philosopher. sciences. - Moscow, 2015. 151 p.
6. Bokareva E.V. Analysis and evaluation of the work of trust capital funds in Russia/Financial analytics: problems and solutions. 2013. № 21 (159). P. 7-10.
7. Bokareva E.V. Development of the financial mechanism for attracting targeted capital by non-profit organizations in the system of higher professional education/Accounting in budgetary and non-profit organizations. 2014. № 4 (340). P. 15-21.
8. Report of the General Chamber of the Russian Federation "Non-profit sector: Dynamic fragmentation" [Electronic resource]. - URL: <https://report2018.oprf.ru/ru/3.php>,
9. Natural movement of the population: Official statistics: Official website of the Federal State Statistics Service [Electronic resource]. - URL: <http://www.gks.ru>,
10. Zaitseva N.A., Novikova N.G. Organization of research work of university students engaged in training personnel for service and tourism: practical experience - problems and ways to overcome them/Modern problems of service and tourism. 2012. № 1. P. 109-116.
11. Kovalchuk A.O., Khavanova N.V. Foreign experience of training highly qualified personnel for education and science/Bulletin of the Association of Universities of Tourism and Service. 2011. № 3. P. 78-85
12. Liborakina M. Non-profit sector: interfluve [Electronic resource]. - URL: http://www.urbanecomomics.ru/publications/?mat_id=103,
13. Makalskaya M.L. Non-profit organizations in Russia/M.L. Makalskaya, N.A. Pirozhkova/M.: Science, 2013. - 251 p,
14. Medvedeva G.P. Social work as a type of society activity: monograph. - M.: Publishing house RGSU, 2017 - 250 p.

15. Non-institutional social activity of citizens: forms of implementation and possible support. The main conclusions based on the results of the comprehensive study/ANO "Sociological Workshop of Zadorin" (ZIRCON Research Group). - M.: ZIRCON, 2018,

16. Novikova N.G., Mukhomorova I.V. Problems of formation and implementation of state policy in the field of higher vocational education and ways to solve them/Bulletin of the Association of Tourism and Service Universities. 2013. № 1. P. 62-66.

17. Pechkovskaya I.P. Non-profit organisations as providers of social services. Arkhangelsk Center for Social Technologies "Garant," 2014

18. Morozova L.S., Khavanova N.V., Simonina P.V., Litvinova E.V. Institutional particularities of development of socio-labour relations and life level in the Russian Federation / Life Science Journal. 2014. T. 11. № 4. C. 460-463.

